

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Арисланов Акмалжон Сайиббаевич

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НРК-УДОБРЕНИЙ НА ОСНОВЕ ПРОДУКТОВ СОЛЯНОКИСЛОТНОГО

РАЗЛОЖЕНИЯ ФОСФАТНОГО СЫРЬЯ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/OKTABR